

COSMÉTICOS E SUA RELAÇÃO COM A CIÊNCIA: SEQUÊNCIA DIDÁTICA NA PERSPECTIVA CTSA

DOI: 10.5281/zenodo.17544751

Clara dos Santos de Matos¹

¹Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio – Instituto Federal
Catarinense - Campus Sombrio
claradossantos110308@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3373404996871295>

Tatiane Estácio de Paula²

²Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio – Instituto Federal
Catarinense - Campus Sombrio
tatiane.paula@ifc.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1692118029971590>

AT17: Divulgação Científica e Popularização da Ciência

RESUMO: O presente trabalho apresenta um relato de experiência desenvolvido com estudantes do terceiro ano do ensino médio integrado, na disciplina optativa Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), do Instituto Federal Catarinense – Campus Sombrio. A proposta teve como objetivo promover a reflexão crítica sobre o consumo e a produção de cosméticos, relacionando aspectos científicos, sociais e ambientais. A atividade surgiu mediante uma discussão prévia que identificou que os jovens envolvidos utilizam cosméticos com frequência, mas sem conhecer suas composições, processos de fabricação e impactos ocasionados nesses processos. O trabalho foi conduzido com abordagem qualitativa e descritiva, envolvendo 25 alunos, na faixa etária de 17 a 18 anos, em um conjunto de atividades teóricas e práticas. As abordagens da sequência didática proposta foram desenvolvidas em diferentes momentos: 1) contextualização expositiva sobre a história e o desenvolvimento da indústria cosmética, 2) análise dos rótulos de produtos de uso pessoal, 3) planejamento teórico de um cosmético e diálogo com uma biomédica convidada, 4) aula prática de finalização de creme hidratante aproximando teoria e prática. Os resultados evidenciaram mudanças significativas na percepção dos alunos, que passaram a questionar a transparência das marcas e a refletir sobre o consumo consciente e os impactos ambientais. A experiência demonstrou que o ensino interdisciplinar e contextualizado favorece a construção do pensamento crítico, o interesse pela ciência e a formação de cidadãos mais éticos e responsáveis.

Palavras-chave: Consumo; Cosméticos; Educação científica; Sustentabilidade; Tecnologia.

1. INTRODUÇÃO

A indústria cosmética ocupa um papel de grande relevância econômica e sociocultural no Brasil, sendo um dos setores que mais crescem no país e um dos principais mercados consumidores do mundo (SEBRAE, 2023). Esse crescimento é impulsionado, em grande parte,

pelo público jovem, cada vez mais exposto a padrões estéticos disseminados pelas redes sociais e pela mídia digital. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2024), o uso de cosméticos em faixas etárias cada vez menores exige atenção especial, pois o desconhecimento sobre composição, segurança, testes e rotulagem pode levar ao uso inadequado e até a riscos à saúde.

Nesse cenário, a escola assume um papel estratégico na formação de consumidores críticos e conscientes, capazes de compreender que o consumo de cosméticos não se restringe à estética, mas envolve também questões científicas, éticas, ambientais e econômicas. Como aponta Santos (2022), a educação científica deve promover o entendimento das relações entre ciência, tecnologia e sociedade, favorecendo reflexões sobre sustentabilidade, saúde e responsabilidade social. Assim, tratar o tema dos cosméticos em sala de aula permite abordar de forma integrada conteúdos de química, biologia, legislação sanitária e cidadania, aproximando o conhecimento científico da realidade cotidiana dos alunos.

Foi a partir dessa perspectiva que a professora da disciplina optativa “Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente”, do Instituto Federal Catarinense – Campus Sombrio, desenvolveu uma experiência pedagógica inovadora com uma turma de 25 estudantes. A proposta surgiu mediante uma discussão prévia que indicou que muitos estudantes envolvidos na disciplina utilizavam cosméticos regularmente, mas sem compreender as etapas de seu desenvolvimento e os riscos associados ao uso indevido. Diante disso, a docente estruturou uma sequência didática teórico-prática que explorou as diferentes fases de produção de um cosmético, abordando desde a seleção e combinação de matérias-primas até os testes de segurança, a rotulagem correta, a quantidade adequada de uso e as implicações éticas dos testes em animais, além de realizar uma abordagem prática da finalização de um creme hidratante.

Além de contextualizar as etapas produtivas, a professora também destacou as principais áreas de atuação da indústria cosmética — pesquisa e inovação, controle de qualidade, marketing, sustentabilidade e regulação sanitária —, ampliando a visão dos alunos sobre as possibilidades profissionais do setor. A proposta não se limitou a transmitir conteúdos, mas buscou formar consciência crítica, aproximando o estudante de temas atuais como ecoeficiência, consumo sustentável e responsabilidade socioambiental.

Dessa forma, o presente relato de experiência tem como objetivo apresentar o desenvolvimento da referida prática pedagógica, evidenciando como a abordagem de um tema próximo à realidade dos jovens pode contribuir para a alfabetização científica, a reflexão ética e a formação cidadã. Ao integrar ciência, tecnologia e sociedade, a atividade permitiu aos

estudantes compreender de forma mais profunda e contextualizada o funcionamento da indústria cosmética, estimulando uma postura mais responsável frente ao consumo e à produção de bens tecnológicos.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se como um relato de experiência com abordagem qualitativa e descritiva, desenvolvida no Instituto Federal Catarinense – Campus Sombrio, na disciplina optativa Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA).

O objetivo foi despertar o pensamento crítico e aproximar os estudantes dos fundamentos científicos, sociais e ambientais envolvidos na produção e no uso desses produtos. Deste modo, a proposta buscou compreender e enfrentar o consumo excessivo e pouco consciente de cosméticos, uma prática comum na população, principalmente o público jovem, muitas vezes influenciada por padrões sociais e publicitários.

2.1 Lócus e participantes

As atividades foram realizadas no próprio Instituto, utilizando a sala de aula e o laboratório de Ciências Naturais. Participaram 25 estudantes do terceiro ano do ensino médio integrado, com idades entre 17 e 18 anos, regularmente matriculados na disciplina. O espaço escolar proporcionou condições para a integração entre teoria e prática, favorecendo o diálogo, a reflexão e a construção de saberes voltados à formação de consumidores conscientes e responsáveis.

2.2 Etapas de desenvolvimento

A sequência didática foi organizada em cinco etapas principais, desenvolvidas ao longo de três semanas, articulando aspectos científicos, sociais e éticos.

- a) Introdução ao tema:
A professora iniciou a proposta com uma aula teórica e dialogada, contextualizando historicamente a indústria cosmética e discutindo sua relevância social, econômica e ambiental.

Foram apresentadas as etapas do desenvolvimento de um cosmético, desde a pesquisa de ingredientes até a formulação e a rotulagem, demonstrando como a ciência e a tecnologia estão presentes em cada fase.

Com o apoio de recursos audiovisuais, como vídeos e slides, os alunos foram convidados a refletir sobre como o consumo de cosméticos se relaciona a padrões estéticos, à influência da mídia e ao impacto ambiental. Essa primeira etapa buscou despertar a consciência sobre o problema do consumo desenfreado e preparar o grupo para analisá-lo criticamente.

b) Análise dos cosméticos utilizados pelos alunos:

Cada estudante trouxe um cosmético de uso pessoal para observação e análise. A turma examinou os rótulos dos produtos, verificando a composição, o fabricante, a validade e a presença do número de registro da ANVISA.

Durante essa atividade, os alunos se surpreenderam ao constatar a ausência de informações essenciais em alguns rótulos, o que gerou debates sobre a transparência das marcas, a responsabilidade das empresas e os direitos do consumidor.

Essa descoberta foi decisiva para o desenvolvimento de um olhar mais crítico e questionador, pois fez os estudantes compreenderem que consumir com consciência também envolve compreender o que se está usando.

c) Planejamento de um cosmético:

Na etapa seguinte, os alunos foram divididos em grupos de quatro a cinco integrantes e desafiados a planejar teoricamente um cosmético ou uma linha de produtos, definindo o nome, o público-alvo, o rótulo, a formulação, a embalagem e o marketing.

A professora forneceu um material de apoio com informações sobre formulações e tipos de pele, orientando os grupos a considerar tanto a função científica do produto quanto sua responsabilidade social e ambiental.

Essa etapa contribuiu para que os estudantes percebessem que a criação de um cosmético vai além da estética, exigindo conhecimento técnico e ética no consumo e na produção.

d) Apresentação e discussão com profissional convidada:

Concluídos os projetos, os grupos apresentaram seus trabalhos para a turma, a professora e uma biomédica convidada, que avaliou os projetos considerando coerência, clareza, criatividade e adequação às normas de rotulagem. A biomédica promoveu uma discussão sobre o uso consciente dos cosméticos, destacando quais produtos são realmente necessários para os jovens

— como sabonete facial, hidratante e protetor solar — e alertando sobre o excesso de produtos e seus possíveis riscos à pele e ao meio ambiente. A conversa gerou reflexões sobre pressões estéticas, sustentabilidade e responsabilidade social, fortalecendo o propósito da atividade como resposta ao problema do consumo irrefletido.

e) Atividade prática no laboratório:

Como etapa final, os alunos participaram de uma atividade prática no laboratório de Ciências, onde realizaram a finalização de um creme hidratante, por meio da mistura do creme base, com a proporção correta de essência, de óleo vegetal e do corante (opcional), etapas realizadas sob orientação da professora. Além dos reagentes citados, foram utilizados materiais específicos que incluem bastões de vidro, béqueres plásticos, provetas e seringas para medição. A prática não envolveu o desenvolvimento de protótipos próprios, mas serviu para aproximar os estudantes do processo real de formulação de um cosmético, entendendo que a adição de cada componente tem uma função específica e que por este motivo a medida recomendada deve ser respeitada, compreendendo os aspectos de precisão, higiene e segurança. Durante a execução, reforçou-se a ideia de que conhecer o processo produtivo ajuda o consumidor a valorizar a ciência e a fazer escolhas mais conscientes.

2.3 Registros e análise

Os dados deste relato foram obtidos a partir de observações diretas, anotações da professora e registros escritos dos alunos.

A análise teve caráter interpretativo e reflexivo, buscando identificar mudanças nas percepções dos estudantes, o nível de engajamento e o desenvolvimento do pensamento crítico sobre ciência, consumo e sociedade.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desenvolvimento da proposta permitiu observar uma transformação significativa na forma como os estudantes compreendiam o consumo de cosméticos. Inicialmente, o grupo associava esses produtos quase exclusivamente à estética e à aparência, sem considerar as implicações científicas, ambientais ou econômicas envolvidas. Com o avanço das atividades, os alunos começaram a reconhecer o papel da ciência no

desenvolvimento dos cosméticos, a importância da regulamentação sanitária e os impactos do consumo excessivo.

A análise dos rótulos foi o ponto de maior impacto: a falta de informações completas em muitos produtos despertou surpresa e indignação, levando os jovens a questionar a eficácia da fiscalização e a transparência das marcas. Esse momento marcou o início de uma mudança de postura, pois os alunos passaram a adotar uma visão crítica e investigativa, buscando compreender o que realmente consomem e por que consomem.

A apresentação dos projetos teóricos e o diálogo com a biomédica aprofundaram essa reflexão. A profissional, ao discutir os cuidados necessários à pele e os riscos do uso indevido de produtos, fez com que os estudantes percebessem que consumir menos pode significar cuidar melhor — uma mensagem que se contrapôs ao estímulo publicitário constante por “novos produtos”. Assim, a proposta mostrou-se uma resposta prática e educativa ao problema identificado na introdução: o consumo acrítico e impulsivo de cosméticos entre os jovens.

A prática no laboratório consolidou o aprendizado, permitindo que os alunos compreendessem o rigor científico e a responsabilidade envolvida na produção de cosméticos, desenvolvendo respeito pelo trabalho técnico e pela importância da regulamentação. Esse contato direto com o processo produtivo transformou a percepção dos estudantes, que passaram a valorizar o conhecimento científico e a reconhecer a necessidade de escolhas mais conscientes e sustentáveis.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento desta proposta pedagógica possibilitou aos estudantes refletirem de forma crítica sobre o consumo de cosméticos e suas implicações científicas, sociais e ambientais. A experiência, conduzida no contexto da disciplina de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), demonstrou o potencial da integração entre conhecimento teórico, prática experimental e diálogo interdisciplinar como caminho para uma aprendizagem significativa.

Ao longo das etapas, os alunos passaram de uma postura de consumidores habituais para uma visão mais consciente e questionadora, reconhecendo a importância de compreender a composição dos produtos, a veracidade das informações nos rótulos e os impactos associados à indústria cosmética. O momento em que perceberam a ausência de informações em alguns

rótulos foi particularmente relevante, pois despertou curiosidade científica e senso crítico, reforçando o papel da educação na formação de cidadãos mais atentos e responsáveis. Além disso, ao propor um projeto de cosmético os participantes puderam conhecer mais sobre os componentes utilizados e como a combinação de compostos com diferentes características podem resultar em produtos com características específicas.

A discussão com a biomédica convidada e a atividade prática de finalização do creme hidratante consolidaram o aprendizado, mostrando que a produção de cosméticos envolve etapas rigorosas e conhecimentos científicos fundamentais. Assim, os estudantes compreenderam que o uso consciente não se limita à escolha de produtos, mas envolve também respeito à saúde, ao meio ambiente e à ética no consumo.

Os resultados deste trabalho evidenciam avanços significativos na formação do pensamento crítico e científico dos jovens, indicando que práticas educativas interdisciplinares e contextualizadas favorecem o desenvolvimento da autonomia intelectual e da responsabilidade social. Além disso, a experiência contribuiu para aproximar os alunos do universo da pesquisa, estimulando o interesse pela ciência e pela reflexão sobre temas cotidianos sob uma perspectiva acadêmica, partindo de um tema que faz parte do seu cotidiano.

Como limitação, reconhece-se as carências do laboratório institucional, no que se refere a equipamentos e recursos de matéria prima disponível, além do tempo reduzido para o desenvolvimento das atividades, fatores que restringiram a exploração de aspectos mais aprofundados, como a análise química detalhada dos produtos e o estudo comparativo entre marcas. Para pesquisas futuras, sugere-se a ampliação dessa proposta para outras turmas e a inclusão de novas etapas experimentais, permitindo maior aprofundamento científico e a consolidação do aprendizado crítico sobre o consumo de cosméticos.

Por fim, esta experiência reafirma o papel da escola como espaço de formação integral, capaz de promover ações que fomentem o diálogo entre ciência, tecnologia e sociedade, contribuindo para a construção de saberes éticos, críticos e transformadores.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Boletim Consumo e Saúde: Cosméticos e Segurança do Consumidor**. Brasília: ANVISA, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/seus-direitos/consumidor/boletins-para-o-consumo/boletim-consumo-e-saude>. Acesso em: 29 out. 2025.

SANTOS, R. V. **EcoInovação e práticas sustentáveis no setor de cosméticos brasileiro**. Fortaleza: **Universidade Federal do Ceará**, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/74479>. Acesso em: 29 out. 2025.

SEBRAE. **O mercado de beleza e o consumo consciente**. Observatório de Negócios, 2023. Disponível em: <https://www.sebrae-sc.com.br/observatorio/pesquisa-em-redes-sociais/o-mercado-de-beleza-e-o-consumo-consciente>. Acesso em: 29 out. 2025.